

**Зборник радова Дванаестог конгреса
историчара медицине**

800 година српске медицине,

одржаног од 14. до 18. септембра 2021.

у Дому Српског лекарског друштва,

Београд, Краљице Наталије 3

Уредник

Др Зоран Вацић

Програмски одбор

Академик Радоје Чоловић (председник), проф. др Радмила Гудовић,
проф. др Душан Лалошевић, пук. проф. др Драган Микић,
прим. др сц. Петар Пауновић

Научни одбор

Генерал доц. др Вељко Тодоровић (председник),
проф. др Јован Максимовић,
др сц. Јелена Јовановић Симић,
прим. др Нада Лазовић,
прим. мр сц др Ненад Ђорђевић

Организациони одбор

Др Зоран Вацић (председник),
прим. др Милче Чанковић Кадијевић (секретар)

Рецензенти

Научни саветник прим. др сц Александар Недок
Доц. др Зорица Мркоњић
Мр фарм. спец. Јасмина Арсић
Лидија Опојевлић Хофман, музејски саветник
Проф. др Милан Стануловић
PhDr. L'udovit Hallon, DrSc.

Број акредитације: А-1-1152/21

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ
Зборник радова Дванаестог конгреса историчара медицине
800 година српске медицине

Књига 2

Издавач
СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Џорџа Вашингтона 19
Београд

За издавача
Проф. др Милан А. Недељковић

Штампа
Graphic Studio d.o.o.
Павла Зарића 3/4
Земун

Тираж
200 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
61(091)(491.11)(082)

КОНГРЕС историчара медицине "800 година српске медицине" (12 ; 2021 ; Београд [Зборник радова Дванаестог конгреса историчара медицине] 800 година српске медицине : [одржаног од 14. до 18. септембра 2021., Београд]. Књ. 2 / [уредник Зоран Вацић]. - Београд : Српско лекарско друштво, 2024 (Земун : Graphic studio). - Стр. 475-891 : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. - Напомене и библиографске референце уз радове. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-6061-163-7
ISBN 978-86-6061-162-0 (низ)

а) Медицина -- Историја -- Србија -- Зборници

COBISS.SR-ID 140005641

ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ФАРМАКОПЕЈСКОГ СТАТУСА СИРУПА У СРПСКИМ ФАРМАКОПЕЈАМА

Младена Лалић-Поповић^{*1}, Немања Тодоровић²,
Небојша Павловић², Јелена Чањи², Светлана Голочорбин-Кон²

¹ Катедра за фармацију, Центар за медицинска и фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК),

Медицински факултет Универзитет у Новом Саду,

² Катедра за фармацију, Медицински факултет. Универзитет у Новом Саду

Апстракт. – Сирупи као фармацеутски облик дозирања лекова имају велики значај у данашњој фармакотерапији, али и дугу историју примене у традиционалној медицини. Савремене норме наводе два основна критеријума које течне лековите препарате за пероралну примену чине сирупом: слadak укус и вискозна конзистенција. Циљ рада је преглед и упоређивање монографија сирупа у одабраним фармакопејама које су биле важеће код Срба. Праћењем фармакопејског статуса сирупа кроз српске фармакопеје уочава се да су одувек имали значај за лечење болести, али и променљивост стручних захтева које су требали да испуне. Такође два раније коришћена термина (ђулапи и сладораче) су данас потпуно нестала из стручне терминологије.

Кључне речи: Хиландарски медицински кодекс, ђулапи, сладораче, фармацеутска технологија, историја фармације

Увод

Учинити лек прихватљивим за пацијента тежак је задатак савремене фармације, а сигурно је то био захтеван подухват и у временима када је постојало много мање фармацеутско-технолошких решења овог проблема. За откривање шећера заслужни су Арапи који су пре више од 1000 година открили начин његовог изоловања из шећерне трске и своја знања раширили широм Медитерана. Јужна Италија са Сицилијом има најдужу традицију производње шећера у Европи. Доступност шећера омогућила је развој тзв. „шећер-мед фармације“ која се огледа у широкој употреби ове две природне сировине за израду лекова. Они су улазили у састав сложених лекова са циљем њихове оптимизације, не само са фармацеутско-технолошког, већ и са фармаколошког становишта¹.

* mladena.lalic-popovic@mf.uns.ac.rs

¹ Перић Б. Honey-sugar pharmacy in medieval serbian medical manuscripts, У: Зборник сажетакa 8th International Congress for the History of Pharmacy, Севиља, 2007

Сирупи као фармацеутски облици дозирања лекова чија је главна компонента шећер (и мед у старијим списима) били су официнални у најстаријим фармакопејама, као што је *Antidotarium Nicolai*². Сама етимологија речи сируп није до краја утврђена. Старије схватање говори у прилог томе да је реч грчког порекла и у првим српским фармакопејама се реч сируп писала са словом ипсилон. Новија схватања указују на арапско порекло од речи која означава напитака, пиће (арап. *بيارش*, сируп, сираб или шраб). Ово је вероватни разлог што се од Прве југословенске фармакопеје сирупи пишу са словом и, уместо ипсилон³. Према савременом схватању ради се о течним препаратима за пероралну употребу за које је важно испуњеност два критеријума: слadak укус и вискозна конзистенција⁴. Током времена постојали су различити начини дефинисања сирупа у стручној литератури, а српска традиција коришћења овог облика дозирања потиче још из XV или XVI века.

Циљ рада је преглед и упоређивање монографија сирупа у одабраним фармакопејама које су биле важеће код Срба: Хиландарски медицински кодекс (ХМК, XV или XVI век), Српска фармакопеја, друго издање (1908), Привремена војна фармакопеја (1927), Југословенска фармакопеја (1933), Фармакопеја ФНРЈ (1951), Фармакопеја СФРЈ (1972), Фармакопеја СФРЈ (1984), Југословенска фармакопеја (2000) и Европска фармакопеја (2020).

Хиландарски медицински кодекс

Хиландарски медицински кодекс је откривен средином прошлог века у библиотеци српског манастира Хиландар на Атосу, Грчка. Написан је на српскословенском језику и представља дело од изузетног значаја, не само за српску, већ и европску медицинску и општу историју.

У оквиру ХМК-а наводе се лековити облици који су означени као сирупи или ђулапи, а који могу бити бистри, згуснути или сасвим густе и чија сласт потиче од шећера или меда. Карактеристично за старија издања фармакопеја је да дефинишу сирупе као густе течности, за разлику од новијих где се прелази на термин вискозност. ХМК даје и препоруку за процену вискозности сирупа. Крај кувања сирупа или ђулапа се процењује на тај начин да се једна кап препарата стави на нокат и уколико је постигнут вискозитет такав да се она задржи на њему, сируп или ђулап сматра се готовим. Ови препарати се нису кували на јакој ватри и знало се да са повећањем времена кувања, они постају гушћи (и вискознији). У ХМК се наводи постојање сирупа који се припремају од разних лекова или се припремају од различитих биљака. За сваки део биљке се наводи посебан поступак израде: сама биљка (кора, гранчице итд), трава и

2 Почуча М, Ступар Д. *Pharmaceutical forms in Antidotarium Nicolai, Macedonian Pharmaceutical Bulletin*, 52 (2006), 1-2, 49-56

3 Томић Д. Сладораче (Сирупи) – Приједлог за II. Издање југословенске фармакопеје. *Фармацеутски гласник (наука и пракса)*. 4 (1948), 10-17, 34-39

4 *European Pharmacopoeia – tenth edition*, Стразбур: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe (EDQM), 2019

цвеће, корење и семена. Сматрало се да шећер „није ни врућ ни хладан и то потпуно одговара човечијем организму“ и да се након додатка опорим лековима, они чине подношљивијим. Такође се водило рачуна да се лекови припремљени са медом не могу дати свима (акутна огњица)⁵.

Реч ђулап води порекло од персијске речи гулаб и касније арапске ђулаб, а обе су означавале ружину воду. Сама реч гулаб настала је спајањем две персијске речи: гул (ружа) и аб (вода)⁶. У савременој терминологији фармацеутске струке, није задржан термин ђулап. Међутим, актуелни речник Матице српске садржи реч турског порекла ђулабија која означава веома слатку, сочну јабуку и која би се могла довести у везу са раније коришћеним термином ђулап⁷.

Српска фармакопеја, друго издање

Након средњег века у ком су српска медицина и фармација пратиле развој западних и источних центара, уследио је период у ком ове струке нису могле да прате светске трендове развоја. Током XIX века започето је осавремењавање вештина израде лека и лечења, што се може видети и кроз поновну појаву научно занованих фармакопеја чији ће број бити велики, нарочито током XX века. Прва српска фармакопеја издата је 1881. године по угледу на мађарску фармакопеју и она је доживела друго издање 1908. године⁸, које је било усклађено са једном од најсавременијих фармакопеја тог времена – шведском фармакопејом. Иако је одлучено да на целој територији тадашње Југославије треба успоставити заједничку фармакопеју, договорено је да се друго издање Српске фармакопеје, као тада најсавременије, прештампа и користи до изласка заједничке фармакопеје. Друго издање прештампано је 1926. године и важило је све до ступања на снагу прве Југословенске фармакопеје 1. јануара 1934⁹.

У овој фармакопеји сируп је описан као лековити облик са захтевима за израду и испитивање и 14 официналних препарата, доминантно биљних сирупа (табела 1). Према општој монографији припремљени шећер се прелије профильтрираном течносту, смеша се прокува, процеди и по потреби филтрира. Карактеристично за ову фармакопеју, а што ће се касније изменити, јесте да се сирупи пакују у бочице потпуно хладни.

5 Хиландарски медицински кодекс № 517, Превод и рашчитан текст, приредио и уводну студију написао Реља В. Катић, превод Љубомир Котарчић и Младен Миливојевић, Београд: Народна библиотека Србије, Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу СР Србије, Горњи Милановац: Дечје новине, 1989.

6 Bollen R. *More word histories and mysteries: From Aardvark to Zombie, The American Heritage Dictionaries*, 2006, 123

7 Николић М, *Речник српског језика*, Нови Сад: Матица српска, 2011, 322

8 *Српска фармакопеја – друго издање*. Београд: Краљ. Срп. Министарство унутрашњих дела, 1908

9 *Југословенска фармакопеја 2000 – прилагођени превод Европске фармакопеја из 1997. (Ph. Eur. III)*, Ph. Jug. V, Београд: Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, Савремена администрација, 2000

Постоје захтеви за бистрину, слadak укус и специфичну тежину (1,26-1,33 g/cm³). Изричито је написано да сирупи не смеју да садрже сахарин и дато је упутство за његово испитивање. Преглед коришћених ексципијенаса дат је у табели 2.

Табела 1. Списак официналних сирупа према другом издању Српске фармакопеје

број	Латински назив	Главни састојак	Напомена
1	Syrupus Althaeae	Radici Althaeae aqua eluatae	
2	Syrupus Aurantii	Pericarpium Aurantii (II)	
3	Syrupus Cinnamomi	Corticis Cinnamomi (III)	
4	Syrupus Citri	Pericarpium Citri (I)	
5	Syrupus Ferri Iodati	Iodi Ferri pulverati	Чува се на светлом месту
6	Syrupus Guaiacoli Compositus	Kalii sulfo-guaiacolicum	
7	Syrupus Ipecacuanhae	Tincturae Ipecacuanhae	
8	Syrupus Menthae	Aquae Menthae piperitae	
9	Syrupus Papaveris (Syrupus Diacodii)	Fructus Papaveris (IV) Radici Liquiritiae (II)	Пажљиво чувати
10	Syrupus Rhei	Radici Rhei (I) aqua celeriter elutae	
11	Syrupus Rubi idaei	Fructuum Rubi idaei maturorum recentium	
12	Syrupus Senegae	Radici Senegae (II)	Мешањем са водом веома пени
13	Syrupus Sennae cum Manna (Syrupus mannatus)	Foliorum Sennae (II), Fructus Anisi (III) и Mannae	
14	Syrup simplex	Saccharosi	Вода: шећер (10:16), релативна густина 1,30-1,33

Табела 2. Коришћени ексципијенси у официналним сирупима према другом издању Српске фармакопеје

Ексципијенс	Улога	Напомена
Aquae destillatae	растварач	
Spiritus	конзерванс/корастварач	90% етанол
Sacchari	заслађивач	
Acidi citrici	средство за подешавање рН	Поправља укус препарата утицајем на настаanak инвертног шећера
Syrupi simplicis	заслађивач	
Syrupi Aurantii	коригенс	
Natrii boracici		Касније замењен натријум-карбонатом

Привремена војна фармакопеја

Војна фармација у Србији има дугу традицију. Привремена војна фармакопеја из 1927. је пето издање које је регулисало захтеве који су били важни за хуману и ветеринарску фармацију у војсци⁹.

Ова фармакопеја не наводи општи пропис за сирупе, али су по њој официнална пет препарата сирупа. Састав препарата дат је у табели 3. Официнални сирупи по овој фармакопеји одликују се сложенијим саставом. Сируп који се састоји само од шећера и воде не може се наћи као официналан, као што је то уобичајен случај.

Табела 3. Састав сирупа официналних према Привременој војној фармакопеји

број	Назив	Главни састојак	Екципијенси	
			Назив	Улога
1	Syrupus Aurantii pro syrupis compositis	Tincturae aurantii corticis daemarisatae	Sacchari in cubulis	заслађивач
			Aquae destilatae	растварач
2	Syrupus Colae Compositus	Chinini ferrocitrici Strychnini nitrici Extracti colae fluidi Natrii glycerinophosphorici	Aquae destilatae	растварач
			Syrupus Aurantii pro syrupis compositis	коригенс
3	Syrupus Kasucoli Hypophosphorosus Compositus	Calcii hypophosphorosi Kalii Natrii Kalii sulfogujacolic Codeini phosphorici	Aquae destilatae	растварач
			Syrupus Aurantii pro syrupis compositis	коригенс
4	Syrupus Kreosoti Lactophosphorici	Acidi citrici Acidi lactici Acidi phosphorici Calcii carbonici praecipitati Codeini phosphorici Creosoti lactici	Aquae destilatae	растварач
			Syrupi citri	коригенс
5	Syrupus Polybromati Compositus	Acidi citrici Calcii glycerinophosphorici Ferri Magnesia Natrii Ammonii bromate	Aquae destilatae	растварач
			Syrupus Aurantii pro syrupis compositis	коригенс

Прва Југословенска фармакопеја

Прва југословенска фармакопеја писана је пуних петнаест година и ступила је на снагу 27. марта 1934. Издање је представљало веома савремену фармакопеју у којој су у потпуности испоштовани захтеви за уједначеност формула лекова јаког деловања на међународном нивоу⁹.

Поред латинских назива препарата, од ове фармакопеје наводе се и народни називи.

Општа монографија сирупе у овој фармакопеји дефинише као густе течности чија обавезна компонента јесте водени раствор шећера. Као активни принципи се додају биљне дроге, воћни сокови или разни лекови, а алкохол је чести састојак, али није обавезан. Принцип израде је сличан као у другом издању Српске фармакопеје, са изливањем сирупа у мање бочице тек након хлађења. Услови чувања подразумевају хладно и суво место. Такође се и овде наводе захтеви за бистрину, веома слadak укус, специфичну тежину (1,26-1,33 g/cm³), али и мирис на употребљену дрогу, односно воће. Наводи се испитивање на сахарин, и забрана присуства конзерванаса, других страних примеса и вештачких анилинских боја, што није био случај у претходној фармакопеји. У фармакопеји се наводи 17 официналних препарата сирупа¹⁰. Задржани су сви сирупи из другог издања Српске фармакопеје, осим *Syrupus Paraveris-a*, али су уместо њега додата два препарата са опијумом, а укупно четири нова препарата у односу на ову фармакопеју. Састав је био веома сличан, са истим ексципијенсима (Табела 2). Преглед новоуведених сирупа дат је у табели 4.

Табела 4. Сирупи официнални у првом издању Југословенске фармакопеје, који нису наведени у другом издању Српске фармакопеје

број	Назив	Главни састојак	Напомена
1	<i>Syrupus Iodotannicus</i> Сируп јодотанина	Iodi Acidi tannici	
2	<i>Syrupus Opīi</i> (P. I.) Сируп од опија	Extracti opīi	Пет пута концентрованији од разблаженог
3	<i>Syrupus Opīi</i> (P. I.) Разблажени сируп од опија	Extracti opīi	
4	<i>Syrupus Thymi Compositus</i> Састављени сируп од тимијана	Extracti Thymi fluidi	Додатни ексципијенси: Amonii hydrooxydati solutio, natrii bromati, kalii bromati, ammonii bromati

Друга Југословенска фармакопеја

Фармакопеја ФНРЈ је била друга југословенска фармакопеја која је изашла 1951. године у време када су дотадашњи апотекарски захтеви морали да се прилагоде све брже напредујућој фармацеутској индустрији¹¹. У овој фармакопеји сирупи имају под бројем 432 општу монографију и названи су посебним домаћим именом које сугерише на једну од две њихове главне карактеристике – сладораче. Ни у једној анализираној фармакопеји пре и после овог издања није забележен овај назив, а он такође није у употреби ни данас.

¹⁰ *Pharmacopoea Jugoslavica MCMXXXIII*, Београд, 1934

¹¹ *Фармакопеја ФНРЈ, Ph. Jug. II*, Београд: Медицинска књига, 1951

Сирупи су и тада били дефинисани као течни препарати за унутрашњу (пероралну) употребу, али и као густе препарати који садрже сахарозу. Нису смели да садрже вештачке заслађиваче и вештаче боје. Конзерванси су били дозвољени, ако је то прописом тражено, за разлику од претходног издања југословенске фармакопеје. У предлогу текста који се односи на сирупе за друго издање југословенске фармакопеје, Драгутин Томић наводи да постоје конзерванси без штетног утицаја на људско здравље, али и да се сирупима примењују мање концентрација и да се они углавном узимају краћи временски период. Такође наводи да се према тада савременој литератури у ове сврхе користи 0,1% нипакомбин (метил естар р-оксибензојеве киселина:пропил естар р-оксибензојеве киселина = 2:1). Додатно, наводи се да је смеша боље растворљива и ефикаснија и да су естри мање токсични за човека од саме бензојеве киселине и натријум-бензоата¹². Општа монографија сирупа даје смернице за израду и испитивање на чистоћу. Израда је измењена у односу на претходно издање. Прво, након грејања сирупима се према овом пропису надокнађује испарела вода врућом прокуваном дестилованом водом. Поред овога, сирупи се још увек врући сипају у мање бочице и након хлађења промућкају. На овај начин се врелином сирупа уништава већи број бактерија, а мућкањем се отклањају кондензоване капи воде које представљају разређене слојеве сирупа у којима је препарат мање микробиолошки стабилан. Поред испитивања на сахарин и салицилну киселину, ова монографија је захтевала и испитивање на вештачке заслађиваче који настају додатком база (дулцин). Додатно дате су смернице и за чување сирупа које кажу да се ови препарати чувају добро затворени на хладном (температура фрижидера: 2-12 °С) и сувом месту. Поред опште монографије, наводи се девет монографија официналних сирупа. У односу на претходно издање фармакопеје избачени су сирупи: *Syrupus Guaiacoli Compositus*, *Syrupus Ipecacuanhae*, *Syrupus Menthae*, *Syrupus Rhei*, *Syrupus Senegae*, *Syrupus Iodotannicus*, *Syrupus Opii* (P. I.) и *Syrupus Opii* (P. I.)¹². Смањена је употреба *Spiritus-a*, а уведено коришћење *Pulvis conservans-a* (*Methylis para-oxuibenzoas: Propylis para-oxuibenzoas* (7:3)). Такође, промењен је пропис за израду плацебо сирупа у смислу да је повећана концентрација сахарозе са 61,54% (шећер:вода (16:10)) на 64%.

Трећа Југословенска фармакопеја

Треће издање Југословенске фармакопеје ступило је на стагу 1. марта 1972. и представљало је осавремењену верзију претходног издања.

У овој фармакопеји постоји општа монографија сирупа и задржано је писање латинског имена са словом и. Дефинисани су као течни препарати који су намењени за унутрашњу примену и садрже најмање 45% сахарозе. Одступање постоји код сирупа који су готови лекови и који се добијају из готових сувих концентрата, где садржај сахарозе може бити

¹² Томић Д. Сладораче (Сирупи) – Приједлог за II. Издање југословенске фармакопеје. Фармацеутски гласник (наука и пракса). 4 (1948), 10-17, 34-39

мањи од овог, први пут дефинисаног садржаја. Сахароза је растворена у води, екстрактима дрога или воћним соковима.

Општи пропис израде указује на потребу за кувањем сахарозе у води два минута и овде је први пут прецизно дефинисано трајање времена кувања. Изузетак се односи пре свега на сирупе који садрже лако испарљиве супстанце и који се израђују мешањем са *Sirup simplex*-ом. Ако је прописано, дозвољен је додатак *pulvis conservans*-а у концентрацији од 0,1% до 0,3%. Надокнада воде и сипање врућих сирупа у стерилне боце представљају завршне кораке.

Особине, идентификација, испитивање степена чистоће су детаљно описани у општој монографији. Наведена су испитивања на *pulvis conservans*, сахарин, скробни сируп и вештачке боје које нису смеле бити присутне, осим у посебним случајевима (готови лекови) када су морале бити прописно обележене.

У фармакопеји нису постојали официнални сирупски препарати, осим *Sirup simplex*-а. Састав и начин израде је написан по угледу на претходно издање фармакопеје, уз додатак делова за идентификацију и испитивање степена чистоће, и сам начин чувања (у пуним, добро затвореним, стерилним боцама)¹³.

Четврта Југословенска фармакопеја

Четврта југословенска фармакопеја је изашла 1984. године¹⁴ и последња је која је у оквиру монографија лековитих супстанци наводила дозе и концентрације, због чега се понекад и данас користи приликом стручних разматрања.

Општа монографија сирупа је најдеталјнија у овој фармакопеји, чак и у односу на новије фармакопеје. Слично су дефинисани као у трећем издању Југословенске фармакопеје, у додатне напомене. Ради се о препаратима који се дозирају на кашике и који могу садржати различите ексципијенсе, али они морају бити прописно обележени, физиолошки и токсиколошки индиферентне. За разлику од претходних фармакопеја, први пут се наводи да сирупи не смеју да садрже лековите супстанце са врло јаким деловањем. Додатна промена односи се да слаткоћа сирупа не мора да потиче од сахарозе, већ је могуће присуство других шећера и других супстанце (шећерни алкохоли, вештачки заслађивачи). Такође, јасно се наводи постојање сирупа раствора и сирупа суспензија, као посебних категорија у хемијском смислу. У општем пропису израде, не наводи се надокнада воде и сипање врућег сирупа у бочице, али се наводи обавезна стерилизација и дозвољено је конзервисање због микробиолошке нестабилности. Општа испитивања су још детаљнија у односу на претходно издање и наводе се посебна испитивања на: вештачке заслађиваче (дулцин (4-етоксифенилуреа), сахарин, натријум-цикламат), конзервансе (метилхидроксибензоат, пропилхидроксибензоат и њихова смеша), скробни сируп, вештачке боје, активне и

¹³ Фармакопеја СФРЈ, *Ph. Jug. III*, Београд: Савезни завод за заштиту здравља, 1972

¹⁴ Фармакопеја СФРЈ, *Ph. Jug. IV*, Београд: Савезни завод за здравствену заштиту, 1984

друге састојке (дозвољено одступање $\pm 10\%$), просечни волумен или маса пуњења. За чување се наводи општи пропис који захтева добру затвореност, заштићеност од директне светлости и обичну температуру ($10-25\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Поред *Sirup simplex*-а чији је пропис исти као пропис у претходном издању, четврто издање Југословенске фармакопеје наводи још девет официналних препарата сирупа. Поред већ раније заступљених сирупа (*Althaeae sirupus*, *Aurantii sirupus*, *Citri sirupus*, *Thymi sirupus compositus*), уведено је још пет нових сирупа чији састав је приказан у табели 5.

Табела 5. Састав официналних сирупа, новододатих у четврто издање Југословенске фармакопеје

број	Назив	Главни састојак	Напомена
1	† <i>Sephalexini sirupus</i> † Сируп цефалексина	цефалексин (250 или 500 mg у 5 ml)	Нема упутства за израду, само испитивање
2	† <i>Noscapini chloride sirupus</i> † Сируп носкапин-хлорида	носкапин-хлорид (0,14%)	
3	† <i>Pholcodini sirupus</i> † Сируп фолкодина	фолкодин (80 mg у 100 ml)	
4	† <i>Piperazini sirupus</i> † Сируп пиперазина	пиперазин (10 g у 100 ml)	

Пета Југословенска фармакопеја

Пето издање југословенске фармакопеје не препознаје сируп као посебну категорију лековитих препарата. У овој фармакопеји течни препарати за (пер)оралну примену су класификовани искључиво према хемијским критеријумима на растворе, суспензије и емулзије.

Данашњи значај сирупа као фармацеутских облика дозирања лекова

Србија, као чланица Савета Европе, данас учествује у креирању Европске фармакопеје и самим тим се обавезује на њено поштовање. У најновијем издању у оквиру монографије Течних препарата за пероралну употребу, препознати су сирупи као посебни фармацеутски облици. Дефинисани су као водени препарати које карактерише слadak укус и вискозна конзистенција. Могу (не морају) да садрже сахарозу у концентрацији од 45% (m/m), али слadak укус може потицати и од других средстава за заслађивање. Вишедозни препарати су који се дозирају погодним средством за одмеравање волумена (кашика запремине 5 ml). Поред имена, неопходно их је означити и концентрацијом полиола или агенса за заслађивање. Поред сирупа, посебно се дефинишу прашкови и грануле за сирупе који задовољавају захтеве за сирупе, након реконституције¹⁵.

¹⁵ *European Pharmacopoeia – tenth edition*, Стразбур: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe (EDQM), 2019

На српском тржишту готових лекова данас постоји 51 препарат регистрован као лек, биљни лек или традиционални биљни лек¹⁶ (графикон 1).

Графикон 1. Расподела готових лекова у форми сирупа према врсти

Доминантно су намењени за лечење респираторних обољења (графикон 2). Често су ауторизовани за примену у педијатријској популацији, укључујући и одојчад. Иако се већина издаје без лекарског рецепта, на супрот захтевима четврте Југословенске фармакопеје, неки од њих данас садрже и супстанце веома јаког деловања (графикон 3).

Графикон 2. Расподела готових лекова у форми сирупа према првом нивоу АТС класификације лекова

Поред разноликости врсте лекова и активних фармацеутских састојака којим се одликују данашњи индустријски произведени сирупи,

16 Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Хумани лекови: претраживање хуманих лекова. Доступно на: <https://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-hUMANIH-lekova/> (датум приступа: 2. 3. 2021.)

Графикон 3. Расподела готових лекова у форми сирупа према режиму издавања

састав ексципијенаса је веома богат. Преглед коришћених ексципијенаса у готовим формулацијама сирупа дат је у табели 6.

Табела 6. Ексципијенси са припадајућим функционалним категоријама у коришћени у готовим формулацијама сирупа ауторизованим у Републици Србији

Функционална категорија (примарна функција)	Ексципијенс
растварач/корастварач	вода, пречишћена
	пропиленгликол
	глицерол
	етанол
	макрогол 400
заслађивач	сорбитол течни, некристилишући (Е 420)
	сахароза
	аспартам
	натријум-цикламат
	сахарин-натријум
	малтитол, течни (Е965)
	сукралоза
	моноамонијум глициризинат
	глукоза
	инвертни сируп 81/55
	ксилитол
	сируп шећерне репе
	мед

конзерванс	метилпарахидроксибензоат (E 218);
	пропилпарахидроксибензоат (E 216)
	натријум-бензоат (E211)
	бензојева киселина
	калијум-сорбат
антиоксиданс	натријум-хидрогенсулфит
	аскорбинска киселина
	бутилхидроксианизол (E320)
арома	арома банане
	арома ваниле
	арома вишње
	арома поморанџе
	арома ананаса Сингапур
	течна арома “Exotic FM000513”
	арома лешника (ванил, карам, пропилгл, бензилалк)
	арома малине концентриран сок малине
	карамел (E150)
	арома рума
	арома цимета
	левоментол (ментол) етарско уље питоме нане
	арома лимуна
	арома матичњака
	арома трешње концентрирани сок трешње
	арома чоколаде
	арома меда
	арома брескве
	етарско уље звездастог аниса
	арома шљиве
арома црне рибизле	
боја	боја sunset yellow (E110)
	FD&C Yellow No.6, C.I. 15985 (E110)
	боја Allura Red AC CI 16035 (E 129)
	боја Ponceau red (E124)
	Quinoline Yellow C.I.: 47005 (E 104)
карамел боја	

пуфер/средство за подешавање рН	лимонска киселина/натријум-цитрат
	лимонска киселина
	натријум-хидроксид
	хлороводонична киселина
средство за повећање вискозитета	целулоза, дисперзибилна
	агар
	ксантан гума
	хидроксиетилцелулоза 6000 mPas, 5500 cP
	малтодекстрин
	акација
средство за дисперговање/растварање	полисорбат 20
	полисорбат 80
	каолин
	повидон К25
	кремофор рх 40
остало	натријум-хлорид (дефринол)

Поред фармацеутске индустрије, сирупи имају значај и у данашњој пракси израде лекова у оквиру апотека и галенских лабораторија апотека. Актуелне Магистралне формуле наводе смернице за пет препарата сирупа: Парацетамол, сируп за децу 120 mg/5 ml, Сируп од боквице, Сируп од јагорчевине, Сируп од тимијана као лековите сирупе и Сорбитолни сируп као вехикулум за лековите супстанце лекова намењених дијабетичарима¹⁷. Сви сирупи из овог издања магистралних формула, сируп тимијана, белог слеза и лимуна из Четврте Југословенске фармакопеје и сложени сируп јагорчевине из претходног издања магистралних формула наведени су на списку галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини¹⁸.

Закључак

Стручни фармацеутски захтеви су променљиви и прилагодљиви новим научним сазнањима, због чега је неопходно њихово усклађивање и мењање током времена. Праћењем фармакопејског статуса сирупа кроз српске фармакопеје може се видети да су одувек имали значај за лечење болести, али и променљивост стручних захтева које су требали да испуне. На примеру сирупа видимо да је током XXI века постојала тенденција усложњавања захтева за израду и испитивање. Због измењеног концепта

¹⁷ Магистралне формуле 2008. Београд: Фармацеутско Друштво Србије. 2008

¹⁸ Правилник о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини ("Сл. гласник РС", бр. 85/2011, 101/2014 и 41/2016)

писања савремених фармакопеја, у најновијим издањима не постоје официнални фармакопејски сирупи и упутства за њихову израду, али су на располагању додатни стручни прописи. Такође и два раније коришћена термина (ђулапи и сладораче) су данас потпуно нестала из стручне терминологије. Значај сирупа је и данас велики. Они представљају формулације различитих врста лекова (лек, биљни лек, традиционални биљни лек, магистрални лек, галенски лек) и намењени су лечењу различитих обољења.

Извори и литература:

- Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Хумани лекови: претраживање хуманих лекова. Доступно на: <https://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/> (датум приступа: 2. 3. 2021.)
- Bollen R. *More word histories and mysteries: From Aardvark to Zombie, The American Heritage Dictionaries*, 2006, 123
- European Pharmacopoeia – tenth edition*, Стразбур: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe (EDQM), 2019
- Југословенска фармакопеја 2000 – прилагођени превод Европске фармакопеја из 1997. (Ph. Eur. III), Ph. Jug. V*, Београд: Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, Савремена администрација, 2000
- Николић М, *Речник српскога јесука*, Нови Сад: Матица српска, 2011, 322
- Магистралне формуле 2008*. Београд: Фармацеутско Друштво Србије, 2008
- Перић Б. Honey-sugar pharmacy in medieval serbian medical manuscripts, У: Зборник сажетака 8th International Congress for the History of Pharmacy, Севиља, 2007
- Почуча М, Ступар Д. Pharmaceutical forms in Antidotarium Nicolai, *Macedonian Pharmaceutical Bulletin*, 52 (2006), 1-2, 49-56
- Правилник о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини ("Сл. гласник РС", бр. 85/2011, 101/2014 и 41/2016)
- Привремена војна фармакопеја*, Београд: Министарство војске и морнарице Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1927
- Pharmacopoea Jugoslavica MCMXXXIII*, Београд, 1934
- Српска фармакопеја – друго издање*. Београд: Краљ. Срп. Министарство унутрашњих дела, 1908
- Томић Д. Сладораче (Сирупи) – Приједлог за II. Издање југословенске фармакопеје. Фармацеутски гласник (наука и пракса). 4 (1948), 10-17, 34-39
- Фармакопеја СФРЈ, Ph. Jug. III*, Београд: Савезни завод за заштиту здравља, 1972
- Фармакопеја СФРЈ, Ph. Jug. IV*, Београд: Савезни завод за здравствену заштиту, 1984

Фармакопеја ФНРЈ, Ph. Jug. II, Београд: Медицинска књига, 1951

Хиландарски медицински кодекс № 517, Превод и рашчитан текст, приредио и уводну студију написао Реља В. Катић, превод Љубомир Котарчић и Младен Миливојевић, Београд: Народна библиотека Србије, Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу СР Србије, Горњи Милановац: Дечје новине, 1989.

Abstract

CHRONOLOGICAL REVIEW OF SYRUP PHARMACOPOEIC STATUS IN SERBIAN PHARMACOPOEIAS

Mladena Lalić-Popović¹, Nemanja Todorović², Nebojša Pavlović², Jelena Čanji², Svetlana Goločorbin-Kon²

¹ University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Pharmacy, Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPhIC), Novi Sad, Republic of Serbia,

² University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Pharmacy, Novi Sad, Republic of Serbia

Syrups as a pharmaceutical dosage forms are of great importance in today's pharmacotherapy, but they also have a long tradition of application in traditional medicine. Modern norms list two basic criteria that liquid oral preparations make syrup: sweet taste and viscous consistency.

The aim of this paper is to review and compare monographs of syrups in selected pharmacopoeias that were valid among Serbs.

By monitoring the pharmacopoeial status of syrups through Serbian pharmacopoeias, it can be seen that they have always been important for the treatment of diseases, but also the variability of professional requirements that they had to meet. Also, the two previously used terminals (juleps and sladorache (ser. sladorače)) have completely disappeared from professional terminology today.

Keywords: Chilandar Medical Codex, juleps, sladorače, pharmaceutical technology, history of pharmacy